

Usos del Níquel Raney en síntesis orgánica

Uses of Raney nickel for the synthesis of organic compounds

Ajoy K. Banerjee,^{1*} Lisbeth Mendoza¹, Liadis Bedoya¹ y Dioni Arrieche²

¹ Centro de Química, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Caracas-1020 A, Venezuela

² Departamento de Química, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso-1680, Chile. E-mail: aabanerje@gmail.com

Recibido 15/12/2021

Aceptado para publicación 13/04/2022

Resumen

Los diversos usos del catalizador Níquel Raney para la síntesis de compuestos orgánicos están ilustrados en este artículo. El uso principal de Níquel Raney en la desulfurización de tioacetales es bien conocido. Níquel Raney es un catalizador que está disponible comercialmente. El catalizador es pirofórico al contacto con el aire y por eso siempre se guarda en un solvente, comúnmente alcohólico.

Palabras clave: Desulfurización, Oxidación de alcoholes, Isomerización de *cis*-diol, Reducción de nitro alquenos.

Abstract

The several uses of Raney nickel for the synthesis of organic compounds are described in this article. The principal use of Raney nickel for the desulfurization of thioacetals is well known. Raney nickel is a commercially available catalyst. The catalyst ignites on contact with air and therefore it is most commonly kept in alcoholic solvent.

Keywords: Desulfurization, Oxidation of alcohols, Isomerization of *cis*-diol, Reduction of nitroalkenes.

Highlights

1. Desoxigenación
2. Reacción con alcoholes

© Sociedad Venezolana de Catálisis

Resumen Gráfico / Graphical Abstract

1. Introducción

La hidrogenación catalítica es uno de los métodos más utilizados para la reducción de los compuestos orgánicos. El método consiste en remover el compuesto orgánico en presencia de un catalizador en un solvente adecuado bajo atmósfera de hidrógeno. A lo largo de los años se han utilizado numerosos catalizadores para la hidrogenación catalítica. Los catalizadores más comunes son: platino y paladio (a temperatura ambiente), níquel y cromato de cobre (a alta temperatura). Los catalizadores de níquel han sido empleados extensivamente en los laboratorios y también en las industrias. Entre los catalizadores de níquel el más importante es el Níquel Raney (NiRa) [1].

Preparación de Níquel Raney: Se calienta una aleación que contiene 50% de níquel y 50% de aluminio en una solución acuosa de hidróxido (NaOH) a una temperatura entre 50-100°C. El aluminio es disuelto durante este proceso y el níquel precipita en forma de partícula fina. Se filtra y lava el residuo varias veces con agua hasta quedar libre de álcali y finalmente se guarda en alcohol absoluto [2]. La lixiviación de la aleación Ni-Al resulta en la formación de Ni de alta área superficial con hidrógeno quimisorbido y esta es la razón de la alta actividad catalítica del material. Es común agregar promotores a la aleación (Fe, Cr, Sn) y que los promotores resultan en diferentes actividades (por ejemplo, preferencia para hidrogenación de un grupo carbonilo sobre un C=C). Generalmente el catalizador Níquel Raney se almacena en solvente alcohólico. Algunas veces se guarda en agua, éter, metilciclohexano o dioxano.

El Níquel Raney reacciona violentamente al contacto con el aire, por eso debe ser conservado bajo atmósfera inerte en presencia de solvente. Es importante conocer que en base a los métodos de preparación se conocen diversos tipos de Níquel Raney, muy popular son W-1, W-2, W-3, W-4, W-5, W-6 y W-7. Estos métodos determinan el contenido de hidrógeno y las reactividades de distintos tipos de Níquel Raney [3].

2. Usos de Níquel Raney

2.1. Desulfurización

El uso principal de Níquel Raney es la desulfurización de tioacetal. Este método de desoxigenación del grupo carbonilo ha sido ampliamente utilizado en síntesis orgánica [4,5]. Se puede preparar tioacetal por diversos métodos. El método más común consiste en la adición de trifluoruro de boro a una solución del compuesto carbonílico en etanoditiol. A veces se emplea ácido acético como cosolvente, se usa cloruro de hidrógeno anhidro o una gota de ácido perclórico como catalizador [6,7]. A continuación, se muestran algunos ejemplos del uso de Níquel Raney en desulfurización: La cetona **1**, se convierte al tioacetal **2**, por tratamiento con 1,2-tiol en presencia de trifluoruro de boro. Se somete al tioacetal **2** a la desulfuración con Níquel Raney para obtener el compuesto **3** (**Esquema 1**) el cual a través de una hidrogenación catalítica con Pd/C da origen del producto **4**. Este último es un intermediario para la síntesis [8] total de los diterpenos sandaracopimaradieno **5** y pimaradieno **6**.

La desulfurización del compuesto **7** con Níquel Raney (recién preparado) produce el compuesto **8** pero la desulfurización con Níquel Raney (desactivado) produce el compuesto **9** [6] (**Esquema 2**).

Níquel Raney preparado recientemente se llama activado. La actividad de Níquel Raney se disminuye debido a la pérdida de hidrógeno (dentro de seis meses) y el residuo se llama Níquel Raney desactivado.

La desulfurización de tioacetal con Níquel Raney no solamente genera el producto desoxigenado sino origina la formación de la olefina. El tioacetal **11**, obtenido de la cetona **10**, sometido a la desulfuración [9] con Níquel Raney no solamente produce el producto esperado **12** sino forma las olefinas **13** y **14** en una proporción 7:2:1 (**Esquema 3**). Djerassi y Williams [10] también reportan la formación de la olefina **16** por la desulfuración del cetal de colestano-3-ona **15**. El uso del catalizador y el sustrato en la proporción (1,5: 1) produce la olefina en un rendimiento menor de 50%. El catalizador W-7, desactivado por reflujo en acetona, suministra la olefina **16** en un alto rendimiento. Vale la pena mencionar que se puede utilizar Níquel Raney para la reducción de sulfonilamina [11] e hidrogenólisis de derivados sulfonilo [12].

Esquema 3

Las transformaciones de tioacetal **11** a las olefinas **13** y **14** y el tioacetal **15** a la olefina **16** por NiRa son interesantes y por eso se requiere una interpretación mecanística. La formación de la olefina **16** de tioacetal **15** ocurre debido a la inaccesibilidad del enlace βC-S al catalizador [13]. Debido al efecto inductivo de dos átomos de azufre en C-15, el alkali presente en NiRa forma el intermediario 15(i) cual produce la olefina **16** por calentamiento con NiRa [Esquema 4] De manera similar se puede explicar las formaciones de las olefinas **13** y **14** del tioacetal **11**. Djerassi y Williams [10] han suministrado un mecanismo por la vía radical.

Esquema 4

2.2. Oxidación de alcoholes

Se ha realizado la oxidación [14] de los alcoholes (primarios, secundarios y terciarios) con Níquel Raney. Bajo condiciones de reflujo en tolueno, los alcoholes primarios producen aldehídos mediante descarboxilación y el empleo de Níquel Raney. El producto resultante tiene un carbono menos que el alcohol original. Por ejemplo, la oxidación del alcohol **17** con Níquel Raney produce el hidrocarburo **18**. De la misma manera el alcohol **19** produce los compuestos **20** y **21** (Esquema 5). El alcohol **22**, que tiene un grupo alcohol estéricamente impedido, por oxidación con Níquel Raney suministra solamente el aldehído **23**.

Esquema 5

Níquel Raney en benceno (a temperatura de reflujo) se utiliza para transformar alcoholes secundarios en cetonas [15]. Los alcoholes secundarios **24**, **25** y **26** suministran las cetonas **27**, **28** y **29** (Esquema 6) respectivamente. Para la oxidación del alcohol **26** es necesario tener un aceptor de hidrógeno como 1-octeno. En la ausencia de 1-octeno se obtiene una mezcla de acetofenona y etil benceno (1:1) en un rendimiento del 70%. Vale la pena mencionar que la oxidación de ciclohexanol a ciclohexanona con Níquel Raney es muy lenta y el rendimiento es muy bajo.

Esquema 6

Se ha observado [13] la desoxigenación de alcoholes terciarios en tolueno cuando se calienta con Níquel Raney. Además, se forman isómeros de olefinas. La hidrogenación de la mezcla con Pd/C (10%) en etanol o acetato de etilo suministra el producto desoxigenado en buen rendimiento. El alcohol **30** con Níquel Raney produce una mezcla de los productos **31** y **32**. La hidrogenación catalítica de la mezcla con Pd/C produce más cantidad del producto **32** (Esquema 7). Es necesario filtrar y eliminar Níquel Raney antes de someter a la mezcla a hidrogenación catalítica para obtener el producto deseado. Las

oxidaciones de los alcoholes **33** y **34** con Níquel Raney seguido de la hidrogenación catalítica producen los productos **35** y **36** respectivamente en buen rendimiento.

Esquema 7

2.3. Isomerización de 1,2-dioles a *trans*-dioles

Se ha reportado [16] la isomerización de *cis*-diol al *trans*-diol por Níquel Raney. El *cis*-diol **38**, obtenido del alqueno **37**, se convierte por tratamiento con W-2 Níquel Raney en agua y luego por calentamiento a la temperatura 80-90°C se convierte al *trans*-diol **39** con un rendimiento de 71% (Esquema 8). De manera similar el *cis*-diol **41**, obtenido de indeno **40**, por tratamiento con Níquel Raney en ácido acético y agua suministra el *trans*-diol **42** al calentarse a 62°C por dos horas.

Esquema 8

2.4. Reducción de Nitroalquenos

La reducción de los compuestos orgánicos que poseen grupos nitro vinílico, con Níquel Raney produce cetonas o aldehídos [17] en una suspensión acuosa de hiposulfito. Bajo la misma condición, no sufren ninguna reducción ésteres, olefinas, grupos halógenos y nitro-arilo. Los compuestos **43**, **44** y **45** por la reducción con Níquel Raney suministra los compuestos reducidos **46**, **47** y **48** respectivamente. (Esquema 9).

Esquema 9

Las reducciones [16] de oximas con Níquel Raney (desactivado con cetona) en una mezcla de tetrahidrofurano-metanol-agua, permite obtener las cetonas correspondientes. Este proceso reductivo se puede realizar también con Níquel Raney en metanol acuoso y ácido bórico lo que facilita la hidrólisis de las iminas intermediarias. Se puede realizar [18] el clivaje de las diversas oximas arílicas a las cetonas por calentamiento a reflujo con Níquel Raney en solución acuosa.

3. Comentario y Conclusión

Se ha presentado una pequeña revisión bibliografía sobre los principales usos de Níquel Raney en química orgánica. Existen diversos usos de Níquel Raney y es recomendable consultar el artículo [19] para tener informaciones extensas sobre su uso en el área. Recientemente, el Níquel Raney ha tenido un resurgimiento en el contexto del tratamiento de biomasa (desoxigenación) en la producción de combustibles renovable [19]. Aunque el Níquel Raney ha tenido muchas aplicaciones en síntesis orgánica, con el paso del tiempo ha venido perdiendo vigencia debido al desarrollo de nuevo reactivo más asequibles y de más fácil manipulación. Hoy en día la oxidación y desoxigenación de alcoholes con Níquel Raney no es muy común porque existe una diversidad de reactivos [20] para realizar estas reacciones. El uso principal de Níquel Raney consistía en la desulfurización de tioacetales pero Georgian y colaboradores [21] han demostrado que se puede realizar la desulfurización en buen rendimiento al someter una solución de tioacetal en dietienglicol a una temperatura 180- 190°C. Los ejemplos mencionados demuestran que la importancia de Níquel Ramey en la síntesis orgánica ha disminuido. La propiedad pirofórica del Níquel Raney conlleva a una compleja manipulación siendo así una desventaja en comparación con otros reactivos y por ende evitar su uso. A pesar de este defecto, no se puede negar que Níquel Raney ha sido un catalizador importante en síntesis orgánica.

4. Referencias

1. R. C. Norman en "Principles of Organic Synthesis" Mathum &CO Ltd, London, 1968, p.540
2. H. Adkins y H. R. Billica, *J. Am. Chem. Soc.*, **70**, 695 (1948).
3. T-K. Yang y D. S. Lee, en Encyclopedia of Reagents in Organic Synthesis, editor, L.A.Paquette, p4401
4. G. Pettit y E. E. van Tamelen, *Org. Reactions*, **12**, 356 (1962).
5. H. Hauptmann y W. F. Walter, *Chem. Rev.* **62**, 347 (1962).

6. L. Fieser, *J. Am. Chem. Soc.*, **76**, 1945 (1954).
7. D. Klass, M. Fieser y L. F. Fieser, *J. Am. Chem. Soc.*, **77**, 3829 (1955).
8. R. E. Ireland y P. W. Schiess, *J. Org. Chem.*, **28**, 23 (1963).
9. W. Reusch y D. Anderson, *Tetrahedron*, **22**, 583 (1966).
10. C. Djerassi Y D. Williams, *J. Chem. Soc.*, 4046 (1963).
11. J. L. García Ruano, J. A. Fernández-Salas, M. C. Maestro y A. Parra, *Synthetic Communications*, **43**, 198 (2013).
12. R. Kronenthal y E. Becker, *J. Am. Chem. Soc.*, **79**, 1095 (1957).
13. J. A. Steele, L. A. Cohen y E. Mosettig, *J. Am. Chem. Soc.*, **85**, 1134 (1963).
14. M. E. Craft, W. J. Crooks III, B. Zorc y S. E. Milczanowski, *J. Org. Chem.*, **53**, 3158 (1988).
15. J. E. Taylor, *Synthesis*, 1142 (1985).
16. D. Monti, P. Gramatica, G. Speranza y P. Manitto, *Tetrahedron Lett.* **24**, 417 (1983).
17. D. P. Curran, J. F. Brill Y D. M. Rakiewicz, *J. Org. Chem.*, **49**, 1654 (1984).
18. B. Staskum y T. Van Es, *J. Chem. Soc.C.*, 531(1966).
19. Z. Sun, Z-H. Zhang, T-Q. Yuan, X. Ren and Z. Rong, *ACS Catalysis*, **11**,10508 (2021).
20. H. O. House, *Modern Synthetic Reactions*; W. A. Benzamin: Menlo, CA 1972 y referencias relacionadas están citadas.
21. V. Georgian, R. Harrison y N. Gubish, *J. Am. Chem. Soc.*, **81**, 5834 (1959).